

AHOLINING DAROMADLARI VA ULARNING BANK DEPOZIT OPERATSIYALARIGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7015048>

Tursunov Zulfiqor Uchqun o'g'li

*O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Bank-ishi mutaxassisligi tinglovchisi*

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy ishda, bank depoziti, aholi daromadi va turlari, hamda aholi daromadlarining bank depozitlariga ta'siri haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *depozit, daromad turlari, ressource, tijorat banklarining ahamiyati, bank bazalari*

Aholining turmush darajasi ko'p jihatdan ularning olayotgan daromadlariga bog'liq bo'lib, shaxsiy ehtiyojlarni qondirish darajasini ifodalaydi

Aholi daromadlari – ma'lum vaqt oralig'ida uy xo'jaliklari tomonidan olingan pul va natural formadagi vositalar bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- aholi barcha kategoriyalarning mehnat haqi;
- pensiya, nafaqa, stipendiyalar va boshqa ijtimoiy transfertlar;
- xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan shaxslar daromadlari;
- kreditlar, xorij valyutalarini so'tishdan olingan daromadlar;
- mulkdan olingan daromadlar (masalan, qo'yilmalar, qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizlar, dividendlar va h.k.);
- qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishdan olingan tushumlar va boshqalar.

Aholi daromadlari darajasini aniqlash va tarkibini o'rganish uchun qator ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Dj.Xiks ta'limotiga asosan, daromadlarni taqsimlashni har xil jarayonini aks ettiruvchi uy xo'jaliklarining daromadlari qursatkichlari hisoblanadi: birlamchi daromadlar, ixtiyordagi daromadlar, tuzatish kiritilgan ixtiyordagi daromadlar. Birlamchi daromad – har bir boquvchiga joriy va o'zgarmas baholarda hisoblangan moddiy ne'matlar ishlab chiqarishda bevosita qatnashib olingan daromadni bildiradi. Bu ko'rsatkich faqat ishlovchi uy xo'jaligi a'zolariga nisbatan hisoblanadi va ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

mehnat haqqi, aralash daromadlar, mulkdan olingan sof daromadlar, foyda va uy joy egalari olgan unga tenglashtirilgan daromadlar.

Joriy transfertlar qoldig'iga tuzatish kiritilgan birlamchi daromadlar, uy xo'jaliklari ixtiyordagi daromadlarni tashkil etadi:

$ID=BD+\Delta JT$; bunda,

ID – ixtiyordagi daromadlar;

BD – birlamchi daromadlar;

ΔJT – uy xo'jaliklari joriy transfertlari qoldig'i.

Joriy transfertlar qoldig'ini, tashqariga berilgan va tashqaridan olingan daromadlarni hisobga olsak ixtiyordagi milliy daromad hosil bo'ladi. Bu makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan, milliy daromad ko'rsatkichi kabi aholi turmush darajasini va mamlakat iqtisodiyoti holatini kompleks tahlil qilishda foydalanish mumkin.

Uy xo'jaliklarining ixtiyordagi daromadlari – uy xo'jaliklarining ishlab chiqarish faoliyatidan, mulkdan, shuningdek qayta taqsimlanish natijasida olgan daromadlarini: import va ishlab chiqarishda olingan subsidiyalarni va joriy transfertlarni qo'shib hisoblanadi. Ixtiyordagi daromadlar hisobidan uy xo'jaliklarining oxirgi iste'moli harajatlari amalga oshiriladi, ular orasidagi farq esa ushbu sektor jamg'armasini tashkil etadi. Uy xo'jaliklari olgan natural formadagi ijtimoiy transfertlar va ixtiyordagi daromadlar qo'shilib tuzatish kiritilgan ixtiyordagi daromadni tashkil etadi (TKID):

$TKID=ID+IT$; bunda, ID – ixtiyordagi daromadlar; IT – ijtimoiy transfertlar.

Bu ko'rsatkich uy xo'jaliklarining oxirgi iste'molini aniqlash imkonini beradi. Iste'molning bunday tuzatish kiritilgan ko'rsatkichi – uy xo'jaliklarining amaldagi oxirgi iste'molini ifodalaydi. U iste'mol tovarlari va xizmatlarini sotib olish uchun qilingan harajatlarni va natural formada olingan ijtimoiy transfertlar qiymatlarini ifodalaydi.

Aholining pul daromadlari aholi xamma kategoriyalari ish haqi, pensiya, nafaqa, stipendiyalar va boshqa ijtimoiy transfertlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishdan olingan tushumlar, mulkdan olingan daromadlar (foiz, dividend va h.k.) tadbirkorlar faoliyatidan olgan daromadlar, shuningdek sug'urta to'lovlari, ssudalar, chet el valyutasini sotishdan olingan daromad va boshqa daromadlarni o'z ichiga oladi.

O'rtacha jon boshiga to'g'ri keladigan pul daromadlarini aniqlash uchun pul daromadlari umumiy summasini o'rtacha yillik mavjud aholi soniga bo'linadi.

Xodimlarga hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi tarmoqar bo'yicha hisoblangan oylik ish haqi fondini o'rtacha ro'yxatdagi xodimlar soniga bo'linadi. Xodimlar tomonidan olingan davlat va nodavlat byudjetdan

tashqari mablag'lar hisobidan olingan ijtimoiy nafaqalar ish haqqi fondiga va o'rtacha oylik hajmiga qo'shilmaydi.

Joriy davr bahosida hisoblangan daromad ko'rsatkichlari nominal daromad deb ataladi. Ixtiyordagi real pul daromadlari joriy davr daromadlaridan majburiy to'lovlar va kirimlar (soliqlar va yig'imlar, sug'urta to'lovlari, ijtimoiy tashkilotlarga to'lovlar, aholini ijtimoiy himoya qilish fondi, bank kreditlarini qaytarish va boshqa to'lovlar)ni ayirish yo'li bilan aniqlanadi. Nominal va real daromadlar orasida tovar va xizmatlar bahosida yuz bergan o'zgarishlarni hisobga olib sezilarli farq bo'lishi mumkin. Real daromadlarni o'zgarishi tezligi quyidagi omillarga bog'liq nominal daromadlar o'sish darajasi, soliq to'lovlari stavkalarining o'zgarishi va baho indeksining o'zgarishi.

Iste'mol baholar indeksi aholi tomonidan sotib olinadigan ma'lum belgilangan tovar va xizmatlar yig'indisi qiymatining o'zgarishini harakterlaydi. Masalan, iste'mol baholar indeksini hisoblash uchun O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi tomonidan aholi iste'moli tarkibini harakterlab beradigan 300 xil tovar va xizmatlar tanlab olingan. Buni o'rganish uchun uy xo'jaliklarida yil davomida o'tkazib boriladigan statistik kuzatish ma'lumotlari asos bo'lib hisoblanadi.

Baho indeksi aholining iste'mol tarkibi o'zgarmagan holda joriy davr tovar va xizmatlarni sotib olish uchun bazis davriga nisbatan qancha ortiq yoki kam sarflashni ifodalaydi.

Deflyator deb nomlangan baho indeksi quyidagicha hisoblanadi: $J_p = \sum P_1 q_p : \sum P_0 q_p = \sum i_p p_0 q_p : \sum P_0 q_p$; bunda, q_p – tovarlarning doimiy (o'zgarmas) miqdori.

Aholi daromadlari va harajatlari hajmi oilalarining byudjetini aks ettirishi bilan birga aholining daromadlari va harajatlari balansini tuzish va Milliy hisoblar tizimadagi «Uy xo'jaligi» sektori hisoblamalari ko'rsatkichlarini ham aniqlash imkoniyatini beradi.

Aholining daromadlari va harajatlari balansini – aholining daromadlari, harajatlari va jamg'armalari hajmi va tarkibini ham ifodalaydi. Balans yalpi milliy daromadning qanday qismi aholi ixtiyoriga pul formada tushishini ifodalaydi. Balans ijtimoiy-iqtisodiy tahlilning muhim qurollaridan biri bo'lib, u aholi turmush darajasini ifodalaydi. Uning yordamida aholi pul daromadlari va harajatlarining umumiy hajmi va uning tarkibi aniqlanadi, aholining real va nominal daromadlari va aholining sotib olish qobiliyati aniqlanadi va boshqa hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Balansning daromadlar qismi har xil manbalardan tushumlarni ifodalaydi.

Ularni moliyaviy va statistik hisobotlardan, tanlama kuzatish va boshqa manbalardan olish mumkin.

Balansning harajatlar qismi aholi tomonidan to'langan transfertlar, tovar va xizmatlarni sotib olish uchun to'lovlar va aholining depozit va qimmatli qog'ozlarda ortgan jamg'armalaridan tashkil topadi. Balansning daromadlar qismida ba'zi bir iqtisodiy ma'nosi bir xil bo'lgan moddalar kiritilgan. Masalan, mulkdan olingan daromadlarga deidentlar, jamg'arma va qimmatli qog'ozlardan olingan foizlar. Balansning harajatlar qismidagi ko'rsatkichlar o'zining iqtisodiy mohiyatiga ko'ra milliy hisoblar tizimidagi ko'rsatkichlar bilan bir xil emas. Daromadlar qismini harajatlar qismiga nisbatan ortiq bo'lishi pul formadagi aktivlarni o'sishini anglatadi. Agar aksincha bo'lsa, aholining iste'mol harajatlari uy xo'jaliklarining yig'ilgan aktivlari hisobidan moliyalashtirilganini ifodalaydi.

Aholi iste'moli. Iste'mol manbalari va uning tarkibi.

Iste'mol hajmi, uning dinamikasi va tarkibi inson turmush darajasining muhim elementlari bo'lib hisoblanadi. MDH mamlakatlarida iste'molchi manfaatini himoya qiluvchi qonunlar aktlari qabul qilingan, ular minimal daromad, pensionerlarni, nogironlarni ijtimoiy ta'minoti, bahoning ortishi va inflyatsiya natijasida aholining ijtimoiy himoyalash kabilar, shuningdek «Iste'molchi huquqini himoyalash haqida»gi qonun qabul qilinib, unda fuqarolarning huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarini ximoya qilish asoslari yaratilgan.

Xalqaro andozalarni tashkil etish tashkiloti (ISO) ham iste'molchilar manfaatlarini himoya qiladi.

Aholi iste'moli statistikasining asosiy vazifasi iste'molning natural va qiymat ko'rsatkichlarini, individual va oilaviy iste'mol byudjetlarini, iste'mol harajatlari tarkibini va iste'molning elastikligini va uning dinamikasini o'rganishdan iborat.

Iste'mol – ishlab chiqarish jarayonining oxirgi nuqtasi va takror ishlab chiqarishning boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi. Iste'mol ma'lum ehtiyojlarni qondirish uchun ishlab chiqarilgan mahsulotdan foydalanishni anglatadi. Oxirgi iste'mol milliy hisoblar tizimining daromadlaridan foydalanish hisoblamasida o'z aksini topadi. U uy xo'jaliklarining ko'p mablag'lari va natural daromadlari hisobidan iste'mollarini, butunlay davlat qaramog'ida bo'lgan aholi iste'molini, shularga yana davlat tomonidan amalga oshiriladigan sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, ijtimoiy ta'minot harajatlari, fuqarolarning xorijdan sotib olgan mahsulotlari va xorijliklarning bizning mamlakatdan sotib olgan mahsulotlari orasidagi farqni ifodalaydi.

Aholining umumiy iste'moli material va nomaterial boylik va xizmatlar iste'molini o'z ichiga oladi. U ishlab chiqarish darajasiga, shuningdek taqsimlash tarkibi va tarkibiga bog'liq.

To'lovli va to'lovsiz iste'molni ajratish lozim.

To'lovli iste'mol aholining pul daromadlari hisobiga amalga oshiriladi.

To'lovsiz iste'mol – butunlay davlat qaramog'idagi aholining sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat va h.k. muassasalaridagi tovar va xizmatlar iste'molini o'z ichiga oladi. To'lovli iste'mol to'liq qiymat bo'yicha, to'lovsizi esa harajatlar summasi sifatida hisobga olinadi.

Xizmatlar material va nomaterial xizmatlarga bo'linadi. Material xizmatlar – ilgari ishlab chiqarilgan mahsulotlarni qayta ishlash va tiklash maqsadida amalga oshiriladi. Nomaterial xizmatlar – bular material formada yuzaga kelmaydigan xizmatlar (ta'lim sohasi, sog'liqni saqlash va h.k.). Material boyliklar va xizmatlar ularning hajmi, tarkibi va sifati ko'rsatkichlari yordamida o'rganiladi.

Xizmatlar tarkibi kattalashtirilgan holda maqsadli vazifasiga asosan quyidagi guruhlarni o'z ichiga oladi: A. Iste'mol harajatlari:

1. oziq-ovqat mahsulotlari, uydan tashqarida ovqatlanish, alkogol, tamaki;

2. kiyim, gazlama, oyoq kiyimi;

3. shaxsiy gigiena mahsulotlari;

4. uy joy kommunal xizmatlari, mebel va h.k.;

5. ta'lim, madaniyat, dam olish va h.k. xizmatlar;

6. ijtimoiy transport xizmatlari, xususiy transportni asrash, aloqa; 7)

yoqilg'i va boshqa mahsulotlar. B. Noiste'mol harajatlari:

1. xususiy yordamchi xo'jalik harajatlari;

2. tug'ishganlarga ko'rsatilgan material yordamlar;

3. jamg'arish (banklardagi hisoblar, qimmatli qog'ozlar va chet el valyutalarini sotib olish va h.k.);

4. soliqlar, to'lovlar va boshqa harajatlar.

Depozit (lot. depositum — omonat, asrab qo'yilgan) — 1) bankka qo'yilgan omonatlar. Bunday D.larning muddatli (muayyan muddatdan so'ng qaytarib beriladigan) va talab qilib olinadigan (omонат egasining birinchi talabi bilan beriladigan) turlari bor. Kredit muassasasi omonatchiga D.ni olish huquqini beruvchi hamda mazkur pul mablag'ining bankka deponent qilinganini tasdiqlovchi yozma guvohnoma — Dipozit. sertifikati beradi; 2) bank daftariidagi mijozlarning bankka bo'lgan muayyan talablarini ifodalovchi yoki tasdiklovchi yozuvlar; 3) kredit muassasalariga saqlash uchun topshirilgan qimmatli qog'ozlar (aksiya va obligatsiyalar) va

pul vositalari; 4) turli muassasalarga talab qilinadigan to'lovlarni ta'minlash uchun oldindan o'tkaziladigan badallar. Barcha tijorat banklari omonatlarini taqqoslash

Hozirgi kunda barcha tijorat banklari internet tarmog'ida o'z rasmiy veb-saytlariga ega bo'lib, u yerda barcha bank xizmatlari, shuningdek omonatlar to'g'risida ma'lumotlar aks ettirilgan. Siz ushbu saytlardan foydalanib, barcha banklardagi omonat foiz stavkalari, ularning muddatlari va shartlari bilan to'liq tanishib chiqishingiz mumkin. Bu esa sizga o'z qimmatli vaqtingizni bankka borib ketkazishni o'rniga, masofadan turib omonatlar haqida to'liq ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

2. Qaysi valyutada omonatni qo'yishni aniqlab olish

Hozirgi kunda banklar omonatlarga qo'yiladigan pul mablag'larini ham milliy valyutada ham xorijiy valyutada (AQSH dollari, yevro) qabul qilishmoqda.

3. Pul mablag'larini omonatga qo'yishning eng qulay yo'lini tanlash

Siz quyidagi shakllarda omonat ochishingiz mumkin:

• Naqd pul ko'rinishida.

Bunda, bevosita bankka boring va pullaringizni naqd ko'rinishda bank kassasiga olib boring va ular Sizing hisob raqamingizga o'tkaziladi. Omonat bo'yicha foizlar shartnoma shartlarida ko'rsatilgan muddatlarda Sizing ixtiyoringizga binoan yoki naqd ko'rinishda yoki o'sha bankda ochilgan bank kartangizga naqdsiz ko'rinishda to'lanadi. Omonat muddati tugaganda jami pulni naqd ko'rinishda yoki bank kartangizga naqdsiz ko'rinishda olish imkoni mavjud.

• Naqd pulsiz ko'rinishda-bank kartasi orqali.

Bu vaziyatda Siz bankka borasiz va bank karta hisobingizdagi mablag'ni omonatga qo'yasiz. Bunda, omonat shartnomasida omonatni to'ldirish imkoni ko'rsatilgan bo'lsa, Siz masofadan turib bank kartangizdagi pulni mobil ilovalardan foydalangan xolda hisob raqamingizga jo'natishingiz mumkin. Omonat bo'yicha foizlar shartnoma shartlarida ko'rsatilgan muddatlarda bank kartangizga tashlab beriladi. Omonat muddati tugaganda jami pul mablag'lari bank kartaga tashlab beriladi.

• Mobil ilova orqali.

Hozirgi kunda banklarda ularning mobil ilovalari orqali bank omonatlarini ochish imkoni mavjud. Bunda Siz bankka bormasdan turib, oferta shartlariga rozi bo'lgan holda (onlayn omonat ochish uchun bank tomonidan taklif etilgan shartlar) masofadan turib bank omonatini rasmiylashtira olasiz va bu hozirgi kunda juda qulaydir. Bunda mobil ilova orqali Siz bank kartangizdagi mablag'laringizni omonatga yo'naltirishingiz va omonat bo'yicha foizlarini olishingiz mumkin.

Omonatni naqd pul ko'inishida joylashtirmoqchi bo'lsangiz, unda Siz tanlagan bankning Sizga eng yaqin bo'lgan filialini tanlang

• Hozirgi kunda banklarning mobil ilovalari va rasmiy veb saytlari orqali bank filiallarining joylashuv manzillarini ko'rish mumkin va bu Sizga uyingiz yaqinida joylashgan bank filialini osonlikcha aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, Siz tanlagan bankingizning operatoriga qo'ng'iroq qilib kerakli filialning manzilini aniqlashtirishingiz mumkin.

• Bundan tashqari qo'ng'iroq vaqtida omonat shartlari bo'yicha savollaringizga javob olish imkoningiz mavjud.

Bankka borishdan avval shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni olishni unutmang

Shartnomaga va boshqa hujjatlarga qo'l qo'yishdan oldin ular bilan yaxshilab tanishib chiqing